

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE’RLARIDA INSON RUHIYATI
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПСИХИКА В СТИХАХ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ
THE HUMAN PSYCHE IN THE POEMS OF KHALIMA
XUDOYBERDIYEVA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066010>

Mahliyo Ahmadqulova,
Halima Xudoyberdiyeva

ijod maktabi o‘quvchisi

Xusniddin Xaitov

Ilmiy rahbar

Annotasiya: *Mazkur maqolada O‘zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva qalamiga mansub she’rlarda inson ruhiyati badiiy talqiniga oid tahlil keltirilgan. “Bolalarim, qadni ko‘taring”, “Qadim qo‘ng‘iroq”, “Yig‘ladim, Xudojon”, “Turkiston onasi” singari she’rlarga tahliliy munosabat bildirilgan.*

Kalit so‘zlar: *she’riyat, ruhiyat, lirik qahramon, “Bolalarim, qadni ko‘taring”, “Qadim qo‘ng‘iroq”, “Yig‘ladim, Xudojon”, “Turkiston onasi”.*

Аннотация: *В статье проводится анализ художественной трактовки психики человека в стихах народного поэта Узбекистана Халимы Худойбердыевой. Были проанализированы такие стихотворения, как «Дети мои, поднимите голову», «Древний колокол», «Я плакал, Бог», «Мать Туркестана».*

Ключевые слова: *поэзия, психика, лирический герой, «Дети мои, поднимите голову», «Старый колокол», «Я плакал, Боже», «Мать Туркестана».*

Annotation: *The article analyzes the artistic interpretation of the human psyche in the verses of the national poet of Uzbekistan Halima Khudoyberdiyeva. Were analyzed such poems as “My children, raise your head”, “Ancient bell”, “I cried, God”, “Mother of Turkestan”.*

Key words: *poetry, psyche, lyric hero, “My children, raise your head”, “Old bell”, “I cried, God”, “Mother of Turkestan”.*

XIX asrning 60-yillari o‘rtasi va 70-yillarning boshlarida o‘zbek she’riyatiga juda ko‘plab ijodkorlar kirib keldi. Bu shoirlar – Muhammad Yusuf, Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Azim Suyun, Halima Xudoyberdiyeva, Xurshid Davron, Abdulla Sher, Tohir Qahhor, Matnazar Abdulhakim, Ismoil To‘lak, Qutlibika Rahimboyeva, Asqar Qosimov kabi yangi iste’dodlar edi. Ular adabiyotimizda turli izlanishlar olib borib, adabiyotimizga o‘zlarining ulkan hissalarini qo‘shgan ijodkorlardir. “Har bir avlod vakillari o‘ziga xos ovozi, uslubi, manerasi, idrok etish xususiyatlari bilan o‘z badiiy dunyosini yaratadi. Bu xususiyat mazkur avlodning qiyofasini ham belgilab beradi. Mazkur davr she’riyati taraqqiyotida tutgan o‘rni va rolini, badiiy-estetik tafakkur rivojiga qo‘shgan ulushini

ko‘rsatish poeziyamizning aynan shu bosqichidagi taraqqiyot tendensiyalari haqida fikr yuritish imkonini yaratadi”. [1, 101]

Ana shunday shoirlar orasida Halima Xudoyberdiyeva she‘rlari alohida o‘ringa ega. Shoiraning she‘rlari insonlarni mudroqlikdan sergaklikka va fikrni jasorat bilan ifoda etishga chorlaydi. Xalqni uyg‘oqlikka da‘vat etadi. Yo‘ldan adashgan insonlarga uning she‘rlari uzoq yillardan beri haqiqat nurini taratib ularga haq yo‘lni ko‘rsatib keladi. Halima Xudoyberdiyeva she‘rlarida inson ko‘nglidagi his-tuyg‘ularni, uning ruhiyatining murakkab manzaralari ta‘sirchan aks ettiriladi.

“Shoira she‘rlariga Suqrotning “inson, avvalo o‘zingni angla”, degan hikmati singdirib yuborilgan. “So‘nggi yillarda Halima inson ruhi bilan sug‘orilgan, qalb faryodini ifodalaydigan she‘rlarini ko‘p yozdi. U to‘g‘ridan to‘g‘ri xalqqa murojaat qiladi, uni mutelik, qullik kishanlarini parchalab tashlashga chaqiradi. Shoira ahillikdan uzoq, faqat o‘zini, o‘z qornini, o‘z tinchini o‘ylaydigan, ulug‘ yurtning taqdiridan tashvishga tushmagan odamlarni tavba-tazarruga, poklanishga chaqiradi. Bu she‘rlar ahvol o‘zgarmasa, qadriyatlar tiklanmasa, ma‘naviy poklanmasa odamlar boshiga yopirilishi mumkin bo‘lgan yangi kulfatlardan ogoh qiluvchi xitobdir”, – deb yozadi adabiyotshunos Ozod Sharafiddinov. [2, 80]

*Bobo Temur uyquda. Temurlarim siz turib,
Qo‘zg‘olgan emish ikki tomirlarim Siz turib,
Ishongan xoqonlarim, amirlarim Siz turib,
Xokisor millatni ko‘taring!*

*Qalbga eking. Qadim turk chinorlari tiklansin,
Qon-qardoshing chin do‘sti, chin yorlari tiklansin,
Har yurakda bir Turon minoralari tiklansin,
Ulug‘ mamlakatni ko‘taring! [3, 8]*

Shoiraning quyidagi she‘rida yuqorida keltirilgan fikrlarning tasdig‘ini topamiz. Ya‘ni shoira ushbu she‘ri orqali xalqqa murojaat qilmoqda. Xalqni qaramlik zanjirlaridan o‘zlarini halos etishga, xokisor millatni, mamlakatni ozodlikka erishishga da‘vat etadi.

Shoira inson ruhiyatini ochib berishda necha-necha qalam sohiblari tomonidan kuylangan o‘zbek ayoli taqdiri orqali ochib berishga e‘tibor qaratgan. U she‘riyatimizning bosh mavzularidan biri. Halima Xudoyberdiyeva shu mavzuda hali hech kim aytmagan gaplarni saralab aytishga, ayol qalbining bizga notanish qirralarini ochib berishga intiladi. U ayol obrazini yaratar ekan faqat haqqoniylikka intiladi. Shoira muqaddas va munis o‘zbek ayoli siymosini gavdalantirar ekan, u ona – Vatan manfaatlarini, millat taqdiri, birligi, hamnafasligi va hamfikrligidan ajralmaydi. Izzat-nafsi, qadr-qimmatini, sharm-hayosi ustun zahmatkash inson obrazi ko‘z oldingizda bo‘y ko‘rsatadi.

*Men Turonning qadim qo‘ng‘irog‘imen,
Jarang bersam qir-dalasi uyg‘onar...*

Bolam, kimsan, kim bobomning qotili,

Bilarmisan turkning to‘qson zotini?

Tomirimdan chiqqudayin otilib

Nayman onaning nolasi uyg‘onar. [4, 636]

Shoira inson ruhiyatini ochib berishda poetik obrazlardan va ramzlardan foydalanadi. Masalan shoira yuqorida keltirilgan.

“Qadim qo‘ng‘iroq” she‘rida qo‘ng‘iroqni ramziy so‘z deb olsak bo‘ladi. Chunki, bu yerda qo‘ng‘iroq ramzi millatni qaramlikdan xalos bo‘lishga da‘vat.

Halima Xudoyberdiyeva she‘rlarida xalqning ruhiyatini ochib berar ekan, bu she‘r vatansavarlik, millatparvarlik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan bo‘ladi.

Men bir turk onasi, bir munglig‘ hayol

Turk uchun yig‘ladim qaddim bo‘lib dol.

Turkka To‘marisday bir yovqor ayol,

Turkka Temurday bir er deb yig‘ladim...

Yig‘ladim, Xudojon, karaming kengdir... [5, 401]

Ko‘rinadiki, birgina turk onasining vatanini qanchalik sevgani, uning uchun qayg‘urib ko‘z yosh to‘kgani, qaddi dol bo‘lgani aks ettirilgan. Xalqni mutelik zanjirlaridan ozod etish uchun Turkka To‘marisday bir ayol va Temurday bir er yigit kerak deb, xudoga yig‘lab iltijo qilayotgani yoritilgan.

Halima Xudoyberdiyeva yaratgan “Zehn solsam, o‘, dunyo”, “Qirqar ko‘ngil sinig‘i”, “Hurlik o‘ti”, “Eldoshlarim ichra yurib”, “Men ketsam”, “Bu dunyoning ko‘zlari” kabi o‘nlab sherlarida va umuman, ijodkorning deyarli barcha she‘rlaridagi bosh qahramoni – o‘zbek ayoli siymosi. Shoira o‘zbek xotin-qizlari taqdirini mufassal tasvirlashga intilar ekan, baxti-yu baxtsizlikni yonma-yon ko‘radi.

Bu dunyoning ko‘zlari

Ko‘r ekanin bilmadim.

Yozig‘i peshonamday

Sho‘r ekanin bilmadim.

Mevasi mangu pishmas.

G‘o‘r ekanin bilmadim.

Yoki

Bu uchqur ot oldida

Otlar o‘taversinlar... [6, 4-5]

Shoira quyidagi she‘rida lirik qahramoni ruhiyatini namoyon etgan bog‘ obrazi baxt va baxtsizlikning bir timsoli sifatida talqin etiladi.

Halima, – deb yozadi olim, – o‘zbek ayol she‘riyatida kutilmagan hodisa, ungacha bu san‘at koshonasida qandaydir sukunat hukm surib kishini mudroq bosardi. Halima bu dargohga bo‘ron bo‘lib, suron bo‘lib kirib keldi-da, to‘lib-toshib, oshiqib-toshiqib baland pardalarda qo‘shiq boshladi. Shoira ovoz pardalari ko‘kni larzaga keltirib kuylashga qodir. Bu “mushtipar” ayolning mungli ovozi emas, bu mardona ovoz, bu – sher na‘rasi.

Hammadan quvonchlisi, Halima she’rlaridagi lirik qahramon hamisha ayol siyмосida namoyon bo’ladi. Lekin bu ayol anavi upa-elik, kiyim-kechak ovorasi tannozlardan emas, balki o’z izzat-nafsi, qadr-qimmatini, sharm-hayosini hammadan yuqori qo’ygаn zahmatkash ona siyмосida. Shoiraning “Turkiston onasi” she’ri shu so’zlarning yorqin dalili:

*Bolalarim, o’ balo yo’llab o’ldirilganlar,
Og’zidagi oshgacha to’lab o’ldirilganlar.
Oyoq - qo’lida kishan, qamoq. Itlarga talosh
Yalab o’ldirilganlar, talab o’ldirilganlar!
Yetar! Yetim - yesirdan nido chiqa boshlarkan,
Bor - budi talangan eldan gado chiqa boshlarkan.
Zo’rlab jonimizgacha tortib olar kazzoblar,
"Bu qandayin zulm", - deb sado chiqa boshlarkan.
...bu bosqinlar oralab iymon keltirdim, har chol,*

Har go’dakda bir Turon, toshqinlar kelayotir. [6, 415-416]

She’rdan ko’rinadiki, lirik qahramon ulug’ ma’naviyat sohibasi. U doim o’ychan, ko’zlari yoshli, shu bilan birga benazir, sodda va haqiqatgo’y ayol. Unda barg’ikeng ona obrazi bo’y ko’rsatadi. Xalq shoiri Abdulla Oripov Halima Xudoyberdiyevaning “Saylanma” asariga so’zboshi yozayotganda ushbu xususiyatni alohida ta’kidlab o’tganlar: “Men Halimaning ijodini sinchkov kuzatib yana bir marta dunyodagi jamiyki voqea-hodisalar avvalo ona yuragida, ayol qalbida zarblanishiga, aks sado berishiga amin bo’ldim”.

Ehtimol shoira, ayol kishining ruhan azoblanishlarini dil-dilidan tuymaganda edi, bunchalik ta’sirchan, qalblarni larzaga soluvchi asar yarata olmasdi. Halima Xudoyberdiyeva haqiqatan ham o’zbek ayol she’riyatida o’zining so’nmas izini qoldirdi va shoira o’zining nomini, bir-biridan go’zal asarlarini adabiyotimizga bir umrga muhrlab ketdi. Inson ruhiyati qatida dard, istak, mayl tuyg’ularini satrlariga singdirgan shoira poetik manzarani yuqori saviyada eks ettirilganligini ko’rish mumkin. Shu ma’noda inson ruhiyatini ochib berishda shoira badiiy mahorati namoyon bo’lgan deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

RO’YXATI:

1. Rahimjonov N. Davr va o’zbek lirikasi. – Toshkent, 1989.
2. Rahimjonov N. Halima Xudoyberdiyeva lirikasi. – Toshkent, “Fan” nashriyoti, 2004. 160 b.
3. Xudoyberdiyeva H. Hurlik o’ti. – Toshkent, “Yozuvchi” nashriyoti, 1993. 32 b.
4. Xudoyberdiyeva H. Buyuk qushlar. – Toshkent, “O’zbekiston” nashriyoti, 2012. 728 b.
5. Yosh kuch. 1988, 8-son.

6. Halima Xudoyberdiyeva. Tanlangan asarlar. – Toshkent:. “Sharq nashriyoti”, 2020.
560 b.

